

**IQTISODIYOTNI RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA INVESTITSIYA
VA INNOVATSIYALARNING IQTISODIY O‘SISH BILAN
ALOQADORLIGI**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7444546>

F. B. Shokirova

*Toshkent davlat transport universiteti dotsenti, Toshkent shahri,
O‘zbekiston*

S.B. Sattorova

*Toshkent davlat transport universiteti talabasi, Toshkent shahri,
O‘zbekiston*

Mamlakatimizda davlat va jamiyat hayotining barcha sohalarini tubdan yangilashga qaratilgan innovasion rivojlanish yo‘liga o‘tish belgilab olindi. Innovasion g‘oyalar, yuqori texnologiyalarni ishlab chiqarishga, jamiyat hayotiga izchil tatbiq etish zamonaviy bilim va mukammal malakaga ega mutaxassislar tayyorlash uchun milliy ta‘lim tizimida ham keng ko‘lamli va chuqur iclohotlarni amalga oshirish talab etiladi. Zero, “Biz faqat investitsiyalarni faol jalb qilish, yangi ishlab chiqarish quvvatlarini ishga tushirish hibobidan iqtisodiyotimizni jadal rivojlantirishga erishamiz”. [1]

Iqtisodiy kategoriya sifatida investitsiyalar, birinchidan, avvaldan jamg‘arilgan mablag‘larni kapitalni ko‘paytirish maqsadida tadbirkorlik ob‘ektlariga joylashtirishni bildirsa, ikkinchidan, investitsion loyihalarni amalga oshirish jarayonida investitsiya faoliyati ishtirokchilari o‘rtasida vujudga keladigan iqtisodiy munocabatlarni ifodalaydi. Jamg‘arilgan mablag‘lar investitsiya sifatida real iqtisodiyotga to‘g‘ridan-to‘g‘ri yetib bormasdan, bu moliyaviy vositachilar orqali amalga oshirilishi mumkin. Bunday hollarda investitsiyalar daftlab moliyaviy investitsiyalar ko‘rinishida maydonga chiqadi va ko‘ngra real investitsiyalarga aylanadi.

Xucucan, Nobel mukofotining iqtisodiyot bo‘yicha laureati bo‘lgan U.F. Sharpning eng ommabop hiboblangan “Investitsiya” darcligida- “Investitsiyalar kelgucida (ehtimol nomuayyan) qymatlik olish maqsadida hozirgi vaqtda muayyan qiymatlikdan voz kechishdir” [2] - deb ta‘riflanadi. “Investitsiyalash” atamacining ma‘nocini bu qo‘llanma muallifi quyidagicha sharhlaydi: “Kelajakda foyda olish uchun bugun puldan ajralishdir” va hiboblaydilarki, yo real yoki moliyaviy aktivlarga investitsiyalash mumkin” [3].

Shved iqtisodi olimi Klac Eklund fikricha, “investitsiya-bu kelajakda ko‘proq icte‘mol qilish sharoitiga ega bo‘lish uchun ertangi kunga qoldirilgan narca. Uning bir qicmi hozirda ishlatilmasdan zahiraga

qoldiradigan icte'mol buyumlari bo'lib, boshqa qiymati ega bo'lgan ishlab chiqarishni kengaytirishga yo'naltirilgan rekurclardir" [4].

Ma'lumki, joriy moliya yili o'tgan moliya yilida ishlab chiqarilgan YaIM hajmiga qo'shimcha ishlab chiqarilgan tovar va xizmatlarning bozor bahosi YaIM mutlaq o'sishidir. Ushbu o'sish YaIMning mutlaq ko'payishidir, biroq u samarali iqtisodiy o'sishni anglatmaydi.

Nisbiy iqtisodiy o'sish iqtisodiy o'sish barqarorligini ifodalab, u qanday faoliyat yoki qanday resurs xarajati hisobiga YaIMning o'sishiga erishilganligini anglatadi. Bunday resurs xarajatlari tarkibiga innovatsion faoliyat va innovatsion resurslar sarfi ham kiradi. Mazkur tahlilda, innovatsion sarf-xarajatlarning samaradorligini aniqlash dolzarb masala sanaladi.

Innovatsion xarajatlar samaradorligi va uning darajasini aniqlashda iqtisodiy samaradorlikni aniqlashning umum metodologik, nazariy asoslaridan foydalaniladi. Ya'ni innovatsion faoliyat «natija»sini unga qilingan «xarajatlar»ga nisbati orqali aniqlanadi.

YaIMning ko'paygan qismi ($\Delta YaIM$) bu hisobot yilida ishlab chiqarilgan ($YaIM_2$) YaIM hajmi bilan bazaviy yilda ishlab chiqarilgan ($YaIM_1$) YaIM hajmi o'rtasidagi farq, ya'ni:

$$\Delta YaIM = YaIM_2 - YaIM_1$$

YaIMning mutlaq ko'payishi albatta ishlab chiqarishga qilingan xarajatlarning ham ko'payishi, ortishi (ΔW) hisobiga erishiladi. Xarajatlarning ortishi (ΔW) joriy hisobot yilida YaIM ishlab chiqarish uchun qilingan xarajat hajmi bilan bazaviy yilda YaIM ishlab chiqarish uchun qilingan xarajat hajmi o'rtasidagi farq. Ya'ni:

$$\Delta W = \Delta W_2 - \Delta W_1$$

Shu nuqtai nazardan yondashganda, innovatsion faoliyat samaradorligi $\Delta YaIM$ ning Δ innovatsion xarajatlarga nisbatida, uning darajasi esa foizdagi ifodasi sifatida aniqlanadi, ya'ni:

$$\text{Innovatsion iqtisodiy o'sish samaradorligi} = \frac{\Delta YaIM}{\Delta \text{innovatsion xarajatlar}}$$

Ushbu formula innovatsion faoliyat uchun qilingan xarajatlar hisobiga olingan YaIM o'sishini ifodalaydi.

Agar shu nisbat aksincha nisbatda ifodalansa, innovatsion iqtisodiy o'sish samaradorligini aniq baholaydi, ya'ni:

$$\text{Innovatsion o'sish baholash iqtisodiy samaradorligini} = \frac{\Delta \text{innovatsion xarajatlar}}{\Delta YaIM}$$

Ushbu baholash innovatsion xarajat birligiga olingan YaIM o'simini ifodalaydi.

Innovatsion iqtisodiy o'sish samaradorligini oshirish yalpi ichki mahsulotni mutlaq ortishiga bog'liq bo'lmay, investitsiyalarni innovatsion faoliyatni jonlantirishga yo'naltirish asosida innovatsion rivojlanishga erishish va ular negizida barqaror iqtisodiy o'sish ta'minlanadi.

Yurtimizda olib borilayotgan oqilona makroiqtisodiy siyosat va uning eng ta'sirchan, muhim yo'nalishi bo'lgan soliqqa tortish masalalarida ham ustuvorlik tovar va xizmat ishlab chiqaruvchilar, tadbirkorlik sub'ektlari manfaatiga berilmoqda. Shu nuqtai nazardan, mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion rivojlanishini ta'minlashda innovatsion faoliyat sub'ektlariga berilayotgan soliq imtiyozlari hal qiluvchi omillardan biri ekanligini inobatga olib, ularga quyidagi yo'nalishlarda soliq imtiyozlarini berishni maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz:

– innovatsion faoliyat bilan shug'ullanayotgan xo'jalik yurituvchi sub'ektlarining amalga oshirayotgan loyihasi qiymati, ahamiyati va istiqbolini hisobga olgan holda yer solig'i, mol-mulk solig'i va foydadan olinadigan soliqlardan qisman yoki to'liq ozod qilish dolzarb masala hisoblanadi;

– innovatsion faoliyat olib borayotgan tijorat korxonalarini va boshqa xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning innovatsion loyihani amalga oshirish uchun sarflagan investitsiyasi hajmidan kelib chiqib, yagona soliq, obodonlashtirish va ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish, Respublika yo'l fondiga, Respublika maktab ta'limi fondiga to'lanadigan soliqdan qisman yoki to'liq ozod etish masalasini hal etish;

Davlat tomonidan ilm-fanni rivojlantirish, ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, loyiha-konstruktorlik ishlarini jonlantirish va zamonaviy kadrlar tayyorlashga alohida e'tibor berilmoqda. Mazkur yo'nalishlarga budjetdan tegishli miqdorda investitsiyalar ajratilib, barqaror moliyalashtirish yo'lga qo'yilgan. Jumladan, oliy ta'lim muassasalarining moddiy-texnika bazasini mustahkamlashga katta e'tibor berilmoqda.

Respublikada tarixan qisqa davr ichida innovatsion rivojlanishni ta'minlashda katta ishlar amalga oshirilganini e'tirof etish bilan bir qatorda mamlakatimiz mehnat va mineral resurslari salohiyatining yuksakligidan kelib chiqib, hali ushbu sohada katta mablag' va sa'y-harakatlar qilinadigan talab etiladigan ishlar borligi ko'zga tashlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. // Халқ сўзи, 2020 йил 25 январь, 19-сон
2. У.Шарп, Г.Александр, Дж.Бейли. Инвестиции. Пер.с англ.-М.: “ИНФРА”, 2000 й., 979-бет
3. Ўша манба, 16-б.
4. Клас Эклунд. Эффективная экономика: шведская модель.-М.: “Экономика” 1991 й. 96-бет.